

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

SYSTEM ANALYSIS AND MODELING IN ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE

January 15, 2026
UWED
Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

SAMEIR-2026

International Scientific and Practical Conference

**SYSTEM ANALYSIS
AND MODELING IN ECONOMY
AND INTERNATIONAL RELATIONS**

The conference is dedicated to the 75th anniversary of Professor Abdujabbor Rasulov

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

January 15, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. – First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. – Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. – Professor, UWED

Bakoev M. T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO.

Program Committee Members:

Formanov Sh. K. – Academician, AS of the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan)

Aripov M. M. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Shadimetov Kh. M. – Professor, Tashkent State Technical University

Aloev R. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Khayotov A. R. – Professor, Institute of Mathematics, Academy of Sciences (Uzbekistan)

Khudoyberganov M. O. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Sharipov O. Sh. – NUUz (Uzbekistan)

Eshkuvvatov Z. K. – Professor, National Research University TIAME (Uzbekistan)

Kobulov A. V. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Mascagni M. – Professor, Florida State University (USA)

Li Y. – Professor, Old Dominion University (USA)

Gemma M. – Professor, Vice President of Waseda University (Japan)

Nishimura Shoji – Professor, Dean of Waseda University (Japan)

Hwang C. O. – Professor, Gwangju Institute of Science and Technology (Korea)

Seitov A. Zh. – Professor, UWED (Uzbekistan)

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. – Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. – Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Bakoev M. T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Seitov A. Zh. UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R.,
Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference – SAMEIR-2026

SYSTEM ANALYSIS AND MODELING IN ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference “System Analysis and Modeling in Economy and International Relations (SAMEIR-2026)” on January 15, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The **main goal** of the conference was to bring together researchers, scholars, policy makers, and experts to discuss current scientific and practical issues related to system analysis and modeling of socio-economic and international processes. Particular emphasis was placed on the application of quantitative, mathematical, and computational methods, as well as on the development of interdisciplinary approaches to the analysis of economic dynamics, international relations, and global challenges.

Key Themes of the Conference:

- **System Analysis and Economic Modeling:** mathematical and econometric models in the world economy, analysis of structural changes, and forecasting of macroeconomic and financial indicator.
- **International Relations and World Politics:** quantitative methods for analyzing international processes, modeling of conflicts and cooperation, geopolitical forecasting, and risk assessment.
- **Mathematical and Computer Modeling:** methods of applied and computational mathematics, simulation and stochastic modeling, optimization and control of complex socio-economic systems.
- **Artificial Intelligence and Big Data:** applications of machine learning, artificial intelligence, and big data analytics in economic and international studies.
- **Sustainable Development and Global Security:** economic, environmental, and energy aspects of sustainable development, system approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), and issues of information and digital security.

The event was conducted in a **hybrid format** with participation in **English, Russian, and Uzbek**. The conference provided a high-level platform for **scientific exchange, networking, and policy dialogue**.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Dedicated to the 75th Anniversary of Professor Abdujabbor Rasulov

The International Scientific and Practical Conference “*System Analysis and Modeling in Economy and International Relations*” is dedicated to the 75th anniversary of **Professor Abdujabbor Sattarovich Rasulov**, an outstanding scientist, educator, and founder of a recognized scientific school in the fields of system analysis, mathematical and stochastic modeling.

Professor Rasulov’s academic career spans more than five decades and is inseparably connected with the development of applied mathematics, computational methods, and their practical implementation in economic and socio-economic research. His fundamental contributions to the theory and application of Monte Carlo methods, numerical solutions of linear and nonlinear boundary value problems, and stochastic modeling have gained wide recognition both in Uzbekistan and internationally.

A special place in Professor Rasulov’s professional life belongs to the **University of World Economy and Diplomacy (UWED)**. Since the founding of the University, he has played a decisive role in shaping its scientific and academic profile. As Head of Department, Dean of Faculty, Vice-Rector for Research, and Professor, he consistently promoted a multidisciplinary approach, integrating mathematical modeling, system analysis, and quantitative methods into the study of economics, international relations, and diplomacy. This approach has become one of the distinctive features of UWED’s academic tradition.

Professor Rasulov is not only a prominent researcher, but also an exceptional mentor. Under his supervision, numerous PhD and Doctoral dissertations have been successfully defended. Many of his former students currently hold leading academic and administrative positions, continuing and developing the scientific traditions established by their mentor. The permanent scientific seminar initiated by Professor Rasulov has become an essential institutional platform at UWED, where dissertation research in mathematical modeling and system analysis is regularly presented, discussed, and refined, contributing to the formation of a rigorous and open academic environment.

Professor Rasulov’s extensive international collaborations with research centers and universities in the United States, Japan, Europe, and Asia have significantly strengthened UWED’s global academic presence. His active participation in international research

projects, conferences, editorial boards of leading scientific journals, and grant programs has contributed to the integration of national scientific research into the global academic community.

The present conference brings together researchers from different countries and disciplines, reflecting the breadth of scientific interests inspired by Professor Rasulov's work. The papers included in this volume address contemporary problems of system analysis, mathematical modeling, and their applications in economics and international relations, continuing the scholarly dialogue initiated and supported by Professor Rasulov over many years.

This volume is not only a collection of scientific papers, but also a tribute to Professor Abdujabbor Sattarovich Rasulov's lifelong dedication to science, education, and the development of future generations of scholars. The Organizing Committee expresses its deep respect and sincere gratitude to Professor Rasulov for his invaluable contribution to academic science and wishes him good health, continued creative inspiration, and further success in his scholarly endeavors.

Mintaqalarda yashil innovatsion boshqaruv tizimini modernizatsiya qilishning iqtisodiy asoslari

Burxonov Sardorjon Nasulloevich

Buxoro davlat universiteti

s.n.burxonov@buxdu.uz

Annotatsiya:

Ushbu maqola O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayonini va uning kelajakdagi prognozlarini chuqur o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va xalqaro hamkorlikning roli, "yashil" iqtisodiyotning zarurligi, energetika sohasini "yashillashtirish" hamda muqobil energiya manbalarini rivojlantirishning ahamiyati keltiriladi. Shuningdek, "yashil" iqtisodiyotda samaradorlik va inklyuzivlikni oshirish, mintaqaviy innovatsiyalarni boshqarishning ahamiyati, va bu o'zgarishlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga, xususan, uning asosiy loyihalariga kelajakdagi ta'siri tahlil qilinadi. Maqola, shuningdek, mintaqaviy barqaror innovatsiyalarni boshqarish orqali O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'li va uning iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik ta'sirlarini tahliliy o'rganildi.

Keywords: Yashil iqtisodiyot, ijtimoiy muhit, ekologik innovatsiyalar, yashil siyosat, ekologik investitsiyalar, muqobil energiya manbalari, ekologik toza transport, sanoat 4.0 . O'zbekistonda iqtisodiy o'zgarishlar .

Kirish.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyo umumiy boyligining 66 foizi inson kapitaliga, ya'ni asosan shaxsning ilm darajasiga to'g'ri kelmoqda. Shuning uchun davlatimiz rahbari 2020 yil boshida e'lon qilgan Murojaatida "Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir degan fikrni alohida keltirib o'tgan edi . Barqaror rivojlanish o'ta dolzarb muammo hisoblanib, uni "ijtimoiy "iqtisodiy "ekologik" uchlikning o'zaro bog'liqlikda rivojlanishiga asoslangan sinergetik samara sifatida tasavvur etish to'g'ri bo'ladi. Barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi iqtisodiy yondashuv yashil iqtisodiyot asosida cheklangan resurslardan va mavjud elektr energiyasidan oqilona foydalanish kabi muammolarni hal qilishni nazarda tutuvchi munosabatlarni yuzaga chiqaradi.

Barqaror rivojlanish tamoyillari mintaqaviy iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, bugungi kunda nafaqat global, balki milliy va hududiy miqyosda ham dolzarb masala hisoblanadi. Insoniyat taraqqiyoti bosqichida iqtisodiy o'sishni ijtimoiy barqarorlik va ekologik xavfsizlik bilan uyg'unlashtirish zaruriyati kundan-kunga ortib bormoqda. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, bu jarayonda resurslardan oqilona foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish. Shuningdek, Aholi turmush darajasini yaxshilash, ta'lim, sog'liqni saqlash va bandlikni ta'minlash orqali ijtimoiy tenglikni mustahkamlash. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni tejash va iqlim o'zgarishlariga qarshi

kurashish bo'yicha samarali choralarni amalga oshirish orqali, mintaqaviy rivojlanish strategiyalarini uch asosiy ustun iqtisodiyot, ijtimoiy soha va ekologiya o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqishni talab qiladi. Shu yo'l bilan uzoq muddatli va inklyuziv taraqqiyotga erishish mumkin. Shu sababli BMT tomonidan 2015-yilda qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun barcha mamlakatlarning strategik yo'nalishlarini belgilab berdi [1].

O'zbekiston ushbu global tashabbusni faol qo'llab-quvvatlab, o'zining 'O'zbekiston-2030' strategiyasini ishlab chiqdi [2]. Mazkur strategiya mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish va ekologik muammolarni bartaraf etishga yo'naltirilgan. Iqtisodiy barqarorlik hududiy iqtisodiyotning samaradorligini, investitsion jozibadorlikni va innovatsion faoliyatni oshirish bilan bog'liq. Ijtimoiy barqarorlik esa aholining bandligi, turmush darajasi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar samaradorligi bilan belgilanadi. Ekologik barqarorlik esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashni nazarda tutadi [3]. Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish zarurati milliy iqtisodiyotda iste'mol qilinayotgan energiyaning aksariyat qismi tiklanmaydigan tabiiy resurslardan foydalanilayotganligi, ushbu resurslar zahirasining cheklanganligi, atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq ekologik muammolarning keskinlashib borayotganligi bilan ham izohlanadi.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, tarkibiy o'zgarishlarning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish "yashil iqtisodiyot"ga o'tish muammolarini hisobga olishni taqozo etadi, zero, tabiiy resurslar zahiralarning cheklanganligi, takror ishlab chiqarilmasligi bilan bog'liq muammolar insoniyatning barcha faoliyat yo'nalishlari, jumladan, iqtisodiy faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi han nazardan chetda qolmaydi. Bugungi kunda global miqyosda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning qisqarishi va ekologik muammolarning keskinlashuvi iqtisodiyotning yangi rivojlanish modeliga o'tishni taqozo etmoqda. Ana shunday dolzarb yondashuvlardan biri "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasidir. Ushbu model nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash, balki resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma'lumotlariga ko'ra [1], yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni 2030-yilgacha dunyo bo'yicha 24 milliondan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston ham milliy strategik hujjatlar orqali yashil transformatsiyani ustuvor yo'nalish sifatida belgilab oldi.

Rasm 1. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari

Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiy o'sishda barqaror rivojlanish tamoyillarining nazariy asoslari, ularning mintaqada qo'llanishi hamda xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqiladi.

Barqaror rivojlanish tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmida shakllanib, 1987-yilda BMTning Brundtland hisobotida "bizning umumiy kelajagimiz" konsepsiyasi asosida keng e'tirof etildi [1]. Bu konsepsiya insoniyatning hozirgi ehtiyojlarini qondirish bilan birga, kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlariga zarar yetkazmaslikni ta'minlashga qaratilgan. Barqaror rivojlanish o'zaro bog'liq bo'lgan uchta asosiy komponentga tayanadi, ular ko'pincha "Uch P" (People, Planet, Profit) deb nomlanadi va muvozanatli yondashuvni talab qiladi:

-Uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlash, resurslarni samarali boshqarish va barcha uchun adolatli iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish.

-Jamiyatda tenglik, adolat, inson huquqlari va farovonlikni ta'minlash. Ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarga universal kirishni o'z ichiga oladi.

-Atrof-muhitni himoya qilish, tabiiy resurslarni saqlash, ifoslanishni kamaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish.

O'zbekistonda barqaror rivojlanish siyosati davlatning uzoq muddatli strategik hujjatlarida aks etgan. Xususan, 2023-yilda qabul qilingan "O'zbekiston-2030" strategiyasi mamlakatni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik yo'nalishlarda kompleks rivojlantirishga qaratilgan [2]. Shuningdek, "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi 2020-2030" ham mintaqaviy barqaror rivojlanishda asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi [3].

2021-2024 yillar mobaynida O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari barqaror o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda. 2021 yilda pandemiyadan keyingi tiklanish davrida YAIM 7,4 foiz ga oshgan bo'lsa, keyingi yillarda o'sish 6 foiz atrofida barqarorlashdi. Bandlik darajasi ham har yili asta-sekin ko'tarilib, 2024 yilga kelib 57,8 foizga yetti. Qishloq xo'jaligining YAIMdagi ulushi esa pasayib bormoqda (2021 yildagi 25,6 foizdan 2024 yilda 23,8 foizgacha), bu esa iqtisodiyotda sanoat va xizmatlar sohasining tezroq rivojlanayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, investitsiyalar va eksport hajmining muntazam ortib borishi O'zbekistonning xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuvini kuchaytirayotganini ko'rsatadi. [5].

1-jadval

O'zbekistonda barqaror rivojlanish indikatorlari (2020-2024)

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
YaIM o'sishi (%)	1,6	7,4	5,7	6,0	6,1
Bandlik darajasi (%)	54,1	55,3	56,2	57,1	57,8
Qishloq xo'jaligi ulushi YaIMda (%)	26,1	25,6	24,9	24,1	23,8
Investitsiyalar hajmi (mlrd. \$)	19,3	22,5	25,7	27,1	28,6
Eksport hajmi (mlrd. \$)	13,0	14,3	15,7	18,2	19,5

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi

Rasm 1. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari

Barqaror rivojlanish bo'yicha xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yevropa Ittifoqi "Green Deal" dasturi orqali karbon neytrallikka erishishni maqsad qilgan [6]. Janubiy Koreya "Yashil o'sish" modeli orqali iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga erishgan [7]. Turkiya va Qozog'iston esa mintaqaviy rivojlanishda suv resurslarini boshqarish bo'yicha tajribaga ega. Ushbu tajribalarni mamlakatimiz sharoitiga moslashtirish barqaror rivojlanishga xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy iqtisodiy o'sishda barqaror rivojlanish tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyillar iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash orqali mintaqaning umumiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Iqtisodiy barqarorlik investitsion jozibadorlikni oshirish, innovatsion platformalarni joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash orqali namoyon bo'lmoqda. Bu, o'z navbatida, yangi ish o'rinlari yaratish va mintaqaviy daromadlarni oshirishga yordam beradi. Ijtimoiy barqarorlik aholining bandlegi, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish inson kapitalini mustahkamlaydi.

Ekologik barqarorlik esa suv resurslaridan oqilona foydalanish, bioxilma-xillikni asrash va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash orqali amalga oshirilmoqda. Tabiiy resurslarni saqlash kelajak avlodlar uchun sog'lom muhitni ta'minlashning asosidir. Keyingi yillarda barqaror rivojlanishni ta'minlash, "sof texnologiyalar"ga nisbatan innovatsion yondashishni keltirib chiqardi va xalqaro investitsion forumlarda muntazam ravishda muhokama etib kelinmoqda. "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasini amaliyotga tadbiiq etish masalalari ushbu muhokamalarning negizini tashkil etadi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish masalasiga e'tibor kuchaydi. Mamlakatimiz 2015-yildan keyingi davrda BMT tomonidan 2030-yilgacha mo'ljallangan 17 ta maqsadlar va 169 ta vazifalardan iborat barqaror rivojlanish dasturini qo'llab-quvvatlab, barqaror rivojlanish sohalari bo'yicha kompleks ishlarni olib borishini ma'lum qildi.

Mamlakatda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish kabi dolzarb masalalar ko'ndalang qilib belgilab berilgan [8]. Bu strategiyasining qabul qilinishi "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash omillaridan biri ekanligini tasdiqladi.

Kelajak istiqbolida O'zbekistonning eksport siyosati hududiy farqlarni hisobga olgan holda differensial rivojlanish yo'lidan borishi lozim. Har bir viloyatning o'z tabiiy resurslari, sanoat ixtisoslashuvi va infratuzilma imkoniyatlariga tayangan holda eksport strategiyasi ishlab chiqilsa, milliy darajada barqaror o'sish modeli shakllanadi. hududiy eksport strategiyalarini ishlab chiqish har bir viloyat yoki hudud eksport salohiyati, resurslari va infratuzilmasiga mos reja tuzishi kerak. Har bir hududda kuchli bo'lgan sektorlar va mahsulotlarga urg'u berish; eksport uchun markazlar yaratilishi hududiy eksport markazlari, logistika va qadoqlash inshootlari, sovutgichli saqlash omborlari, tovarni tashqi bozorlarga tayyorlash bo'limlari; Respublikasida barqaror rivojlanishga

2-jadval

Mintaqada barqaror innovatsiyalarni joriy etish orqali eksport salohiyatini optimal rivojlantirishning uslubiy asoslari.

Bosqich	Maqsad	Uslubiy tamovillar	Amaliy choralari
Tahlil va diagnostika	Hududning ayni eksport salohiyatini aniqlash	SWOT tahlili (kuchli tomonlar, zaif tomonlar, imkoniyatlar, tahdidlar) Resurslar va infra imkoniyatlar inventari: tabiiy resurslar, ishchi kuchi, transport, kommunikatsiya, moliyaviy xizmatlar Bozor tadqiqoti: mahsulot qaysi bozorlar uchun raqobatbardosh, talab qanday, narx va transport xarajatlari qanday	Hududdagi asosiy sektorlarda eksport bo'yicha imkoniyatlar jadvalini tuzish; mahsulot-bozor matritsasi yaratish; talab va narx tendensiyalarini o'rganish; logistika imkoniyatlarini baholash (masalan, transport yo'llari, chegara o'tish punktlari, bojxona posti).
Mahsulot diversifikatsiyasi va qo'shilgan qiymat oshirish	Oddiy xom ashyodan tayyor yoki yarim tayyor mahsulotlarga o'tish, yuqori qo'shilgan qiymat yaratish	Innovatsiyalarni jalb qilish, Texnologik yangilanishlar va ishlab chiqarish jarayonini modernizatsiya qilish, Sifat nazorati va sertifikat talablarini oshirish (ISO, global GAP, ekologik, gigiyena va hokazo)	Mahalliy mahsulotni eksportga mos dizayn, qadoqlash, brend yaratish; kichik va o'rta korxonalarda texnologik vositalarga investitsiya; sanoat zonalarini, eksportga qaratilgan litsenziyalar va soliq imtiyozlarini joriy etish; "klaster" shakllarini rag'batlantirish.
Logistika va infratuzilma	Tashish, saqlash, bojxona, infratuzilma to'siqlarini kamaytirish	Raqobatbardosh transport-marshrutlar tashkil qilish, Saqlash omborlari, sovg'ichli/invoqatorli infratuzilma rivojlantirish, Raqobatbardosh bojxona va chek o'tkazish punktlari, Raqamli tizimlar, axborot texnologiyalari orqali jarayonlarni soddalashtirish	Hududiy logistika markazlarini tashkil etish; transport yo'llari, yo'l yaxshilanishi; tashqi bozorlarga chiqishda jarayonlarni tezlashtiradigan elektron hujjatlar tizimini kengaytirish; chegaradagi savdo infratuzilmasini rivojlantirish; tarif va notarif to'siqlarni kamaytirish.
Moliyaviy -iqtisodiy rag'batlar va siyosiy qo'llab-quvvatlash	Eksporth ilarga imtiyozlar, subsidiyalar, kreditlar orqali yordam berish	Ex-ante va ex-post yordam shakllari (kredit, kafolat, sug'urtalash, eksport-garantiyalar), Soliqqa oid preferensiyalar, bojxona chegirmalari, Eksportni rag'batlantirish strategiyasini davlat darajasida qo'llab-quvvatlash, Hududiy boshqaruv organlarini jalb qilish	Eksport kreditlarini kengaytirish; banklarning pre-export moliyalashtirish imkoniyatlarini yaratish; davlat tomonidan eksportga oid treninglar, maslahat xizmatlarini tashkil etish; soliq, bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish; eksport markazlari, bir nechta davlat-xususiy hamkorlik loyihalarini amalga oshirish.
Bozorlar bilan aloqalar, marketing va brending	Mahsulotni xalqaro bozorda tanitish va raqobatbardoshlikni oshirish	Mahsulot brendi va sifat imidjini shakllantirish, Sertifikat va standartlarga muvofiqlik orqali ishonch hosil qilish, Tashqi bozorlarga mos mahsulot ishlab chiqish (adaptatsiya), Raqamli savdo, elektron savdo platformalaridan foydalanish	Tashqi bozor ko'rgazmalari, yarmarkalar; eksport agentliklari yoki plagin markazi tashkiloti; marketing kampaniyalari; mahsulot qadoqlash, etiketka, til va talabga moslab dizayn ishlarini
Inson kapitali va institutiv salohiyat	Eksportni amalga oshira oladigan malakali kadrlar, institutlar va siyosiy barqarorlikni ta'minlash	Kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish, Innovatsion tadqiqot-laboratoriyalar, texnologik parklari, ilmiy-ishlab chiqarish hamkorliklar, Transparent va barqaror siyosat, korruptsiyani kamaytirish	Hududiy darajadagi eksport bo'yicha o'quv markazlari; chet el ekspertlarini jalb qilish; hukumat siyosatini stabil va oldindan aytilgan qilish; qonun va normativ bazalarni takomillashtirish; davlat-xususiy sherikliklar orqali institutlar barqarorligini oshirish.
Monitoring va baholash	Eksport siyosatining samaradorligini doimiy o'lchash va takomillashtirish	Indikatorlar (eksport hajmi, eksport qiluvchi korxon soni, mahsulotlar diversifikatsiyasi, bozorlar soni, qo'shilgan qiymat foizi, logistika xarajatlari va vaqt), Raqamli ma'lumotlar tizimlari orqali real vaqt nazorat Qayta aloqa va korrigatsion chora-tadbirlarni joriy etish	Har yil eksport salohiyati bo'yicha hisobotlar; hududiy eksport monitoring markazlari; eksportga oid loyihalar samaradorligi bo'yicha tahlil va audit; eksport siyosatini takomillashtirish yuzasidan takliflar chiqarish.

erishish uchun agrobiznesni modernizatsiya qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekologik muammolarni hal qilish va xorijiy tajribalarni qo'llash zarurligi aniqlandi. Bundan tashqari, davlat siyosatini yanada takomillashtirish, investitsiya va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash hududiy rivojlanishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa.

Maqolada mintaqaviy iqtisodiy o'sishda barqaror rivojlanish tamoyillari nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi. Xalqaro hamda mintaqaviy tajribalar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishni barqaror rivojlanish bilan uyg'unlashtirish davlat siyosati samaradorligini oshiradi. Bu jarayonda quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Barqaror rivojlanish tamoyillari iqtisodiy o'sishni uzoq muddatli va izchil tarzda rivojlantirishning asosiy omilidir;

2. O'zbekistonda qabul qilingan strategik hujjatlar, jumladan "O'zbekiston–2030" strategiyasi va "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi 2020–2030" barqaror rivojlanishning huquqiy va institutsional asosini yaratmoqda;

3. Respublikada barqaror rivojlanishga erishish uchun agrobiznesni modernizatsiya qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik muammolarni bartaraf etish zarur;

4. Xorijiy tajribalarni, xususan Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya va Qozog'iston tajribasini mahalliy sharoitga moslashtirish barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, mintaqaviy iqtisodiy o'sishda barqaror rivojlanish tamoyillarini izchil amalga oshirish orqali iqtisodiy samaradorlik, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanat ta'minlanadi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqarishda "yashil iqtisodiyot"ni samarali joriy etilishi o'ziga xos mintaqaviy profilni shakllantirish imkoniyatini yaratadi, resurslarning ustuvor yo'nalishlarda konsentratsiyasi esa resurslardan foydalanishda va ishlab chiqarishda samaradorlikni hamda raqobatbardoshlikning yuqori darajasini, atrof-muhitning maksimal muhofaza qilinishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Commission on Environment and Development. Our Common Future. – Oxford: Oxford University Press, 1987. – 374 p.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston–2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – Toshkent, 2023. – 45 p.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi 2020–2030" qarori. – Toshkent, 2020. – 32 p.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – Toshkent, 2024. – 56 p.
5. Sh Y. D. Ensuring Sustainable Growth of Uzbekistan's Economy on the Basis of Efficient Use of Investments // Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2021. – T. 1. – №. 2. – C. 1-4. p.
6. European Commission. The European Green Deal. – Brussels, 2020. – 64 p.
7. Ministry of Environment, Republic of Korea. Green Growth Strategy. – Seoul, 2019. – 118 p.
8. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (<https://lex.uz/uz/docs/5841063>).
9. Qahramanov B. Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish va barqarorlik tamoyillari. – Toshkent:

Fan nashriyoti, 2021. – 276 p.

10. World Bank. Uzbekistan Economic Update. – Washington D.C., 2023. – 98 p.

11. FAO. Food and Agriculture of Uzbekistan: Country Profile. – Rome, 2022. – 142 p.

SAMEIR-2026

International Scientific and Practical Conference

**SYSTEM ANALYSIS
AND MODELING IN ECONOMY
AND INTERNATIONAL RELATIONS**

Bosishga ruxsat etildi: 10.01.2026-yil.
Bichimi 70x100 1/16, "Times New Roman"
garniturada raqamli bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i: 28,5. Adadi: 100.

"Noble Print" MChJ bosmaxonasida chop etildi.
100194, Toshkent shahri, Yunusobod-11, 62-uy.